

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E A CONSEQUENTE ESCASSEZ NA OFERTA DE MÃO OBRA NO SETOR¹

The precarization of labor in the construction industry and the resulting shortage of workforce in the sector

Washington Malaquias Soares²
Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz³

RESUMO

A construção civil, setor fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, enfrenta desafios significativos relacionados à precarização do trabalho. Este estudo analisa, então, como essa situação afeta a oferta de mão de obra qualificada, considerando suas implicações estruturais, os impactos na saúde e segurança dos trabalhadores e sua relação com a desvalorização da profissão. Por meio de revisão teórica e análise qualitativa, o estudo aponta que a precarização é marcada pela ausência de proteção social, baixos salários, insegurança no emprego e condições de trabalho inadequadas. Esses fatores geram alta rotatividade, desmotivação e dificuldades para atrair profissionais qualificados, comprometendo a competitividade e a produtividade do setor. Além disso, a falta de regulação e fiscalização agrava os riscos ocupacionais, tornando o setor um dos mais perigosos em termos de acidentes de trabalho no Brasil. O estudo ressalta a necessidade de mudanças estruturais, incluindo o fortalecimento das políticas públicas, a implementação de práticas empresariais inclusivas e o incentivo à qualificação profissional. Por fim, propõe-se que futuras pesquisas explorem as dinâmicas de informalidade, as interações entre tecnologia e condições de trabalho e os impactos socioeconômicos da precarização na construção civil. Este trabalho contribui para o debate acadêmico e prático ao evidenciar os desafios enfrentados pelo setor e propor caminhos para sua sustentabilidade e valorização profissional.

Palavras-chave: Construção civil, Precarização, Mão de obra qualificada, Segurança do trabalho.

ABSTRACT

The construction sector, essential for Brazil's economic and social development, faces significant challenges related to labor precarization. This study analyzes how this situation impacts the availability of qualified labor, addressing structural implications, effects on workers' health and safety, and the profession's devaluation. Through theoretical review and qualitative analysis, findings reveal that precarization is characterized by a lack of social protection, low wages, job insecurity, and inadequate working conditions. These factors lead to high turnover, demotivation, and difficulties in attracting skilled professionals, undermining the sector's competitiveness and productivity. Moreover, insufficient regulation and oversight exacerbate occupational risks, making construction one of the most hazardous industries in Brazil. The study emphasizes the need for structural changes, including stronger public policies, inclusive business practices, and initiatives to promote professional training. Lastly, future research should investigate informality dynamics, the interplay between technology and working conditions, and the socioeconomic impacts of precarization in construction. This work contributes to academic and practical debates by highlighting the sector's challenges and proposing pathways to its sustainability and professional recognition.

Keywords: Construction industry, Precarization, Qualified workforce, Occupational safety.

¹ Pesquisa concluída na graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais.

² Graduado, UFMG, okosoaresgeo@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8619355221873079>, <https://orcid.org/0009-0002-3718-2963>

³ Doutor, UFMG, uilmer@ufmg.br, <http://lattes.cnpq.br/4334866544841521>, <https://orcid.org/0000-0002-2489-7655>

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A construção civil ocupa um papel central no desenvolvimento econômico e social do Brasil, sendo um dos setores mais representativos na geração de empregos e na execução de obras essenciais para a infraestrutura do país. Apesar de sua relevância, o setor é historicamente marcado pela precarização laboral, caracterizada por baixos salários, insegurança no emprego e ausência de condições adequadas de trabalho. Essa situação suscita debates sobre os desafios enfrentados pelos trabalhadores e sobre a sustentabilidade do setor a longo prazo.

A precarização no setor da construção civil não apenas compromete a dignidade e a saúde dos trabalhadores, mas também impacta diretamente a oferta de mão de obra qualificada. A relação entre a deterioração das condições laborais e a dificuldade de atrair e reter profissionais qualificados no setor é uma problemática que exige maior atenção. Nesse contexto, surgem questões importantes: como a precarização estrutural afeta a saúde e segurança dos trabalhadores? De que forma a desvalorização da profissão influencia a escassez de mão de obra qualificada? E quais estratégias podem ser adotadas para reverter esse cenário?

O objetivo geral desta pesquisa é analisar como a precarização do trabalho na construção civil impacta a oferta de mão de obra no setor. Para isso, os objetivos específicos incluem: examinar a precarização estrutural no setor da construção civil; avaliar os impactos da precarização na saúde e segurança dos trabalhadores e; identificar a relação entre precarização e a escassez de mão de obra qualificada.

A metodologia utilizada nesta pesquisa combina uma revisão teórica com uma abordagem qualitativa, sustentada por análises documentais e estudos de caso sobre o setor. Os dados foram coletados em literatura acadêmica especializada, Google Acadêmico, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), relatórios oficiais e entrevistas com trabalhadores do setor, utilizando uma perspectiva interdisciplinar para integrar aspectos econômicos, sociais e laborais. Utiliza-se as seguintes palavras-chaves, temas centrais e eixos estruturantes: Tema Central: A precarização do trabalho na construção civil e a consequente escassez na oferta de mão obra no setor. Eixos estruturantes: 1. Precarização estrutural no setor da construção civil; 2. Efeitos da precarização sobre a saúde e segurança dos trabalhadores; 3. Escassez de mão de obra qualificada como consequência da precarização.

A relevância deste estudo está em evidenciar os desafios enfrentados pelo setor e propor caminhos para sua superação. Ao compreender a relação entre precarização e oferta de mão de obra

qualificada, é possível contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias empresariais que promovam melhores condições de trabalho, valorização profissional e sustentabilidade no setor da construção civil.

2 PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O primeiro ponto a ser estabelecido como orientação e inspiração para o desenvolvimento deste trabalho é o fato de ele ser escrito por um “peão de obra”, um trabalhador que, entre tantos do setor da construção civil, teve o privilégio de ocupar um espaço em uma universidade do calibre da UFMG. Por isso, sinto um dever moral de produzir um texto que meus companheiros de obra possam ler e se sentirem representados. Ora, a disciplina acadêmica que fundamenta a produção deste trabalho de conclusão de curso é intitulada “Geografia e Trabalho”.

Assim sendo, não se pode permitir à desfaçatez de não se empenhar em produzir uma escrita que seja, no mínimo, de leitura acessível para trabalhadores que, por motivos diversos, não têm o conhecimento técnico ou intelectual necessário para compreender textos densos de 15 páginas, repletos de conceitos filosóficos e acadêmicos como “rugosidades” ou mesmo “Metamorfoses do Espaço Habitado”, do brilhante Milton Santos (sim, brilhante, o maior nome da geografia brasileira, em minha opinião).

Como alguém que estudou - dentro das possibilidades intelectuais que se dedicaram à temática do trabalho, bem como suas implicações e transformações de ordem social, econômica e histórica - acredito que existam grandes dificuldades para os trabalhadores do setor ao qual pertencem de se colocarem como protagonistas legítimos no debate científico e acadêmico, ou mesmo de se sentirem representados nesses espaços.

De forma alguma busco diminuir a importância das normas padrão de redação acadêmica para o desenvolvimento de trabalhos como este. Contudo, observo um movimento frequente, principalmente em debates públicos — espaço onde proponho esta reflexão — que critica de forma ferrenha o chamado “academicismo exagerado”.

Essa crítica aponta que muitos temas, pautas e debates acadêmicos acabam encerrados em máximas como “vá ler tal referência” ou “falta leitura”. Ou seja, o academicismo exagerado, segundo essas vozes, tende a desvalorizar o lugar da vivência, da experiência prática e da reflexão do não-acadêmico. Sim, acredito que falte leitura. Para mim, para você, para todos nós. Existe um legado imenso de reflexão, conhecimento e teoria produzidos ao longo da história, e, enquanto humanos,

jamais será possível abarcar tudo. Portanto, a “falta de leitura” sempre será um argumento legítimo, mas insuficiente, porque nunca deixará de existir algo a ser lido, explorado e aprendido. Enfim, sob essa perspectiva é que se constrói o contexto deste trabalho. Para tanto, faz-se necessário apresentar, ainda que de forma breve, uma contextualização histórica sobre as fases e os rumos da construção civil no Brasil.

A história registrada da construção civil brasileira, entendida como aquela documentada em textos escritos, é relativamente tardia, iniciando-se apenas no século XX. No entanto, há um esforço de historiadores, como Pôrto Ribeiro (2011), para estabelecer um arcabouço de registros que auxiliem as pesquisas sobre o tema. Em seu artigo Contributo para uma 'História da Construção' no Brasil, Ribeiro afirma que já havia ciência da construção na América desde antes do século XVIII, especialmente com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI.

Entretanto, o estudo mais profundo sobre as origens das técnicas de construção não é o foco deste trabalho. Aqui, busca-se compreender a trajetória histórica dos trabalhadores da construção civil enquanto classe, analisando seu papel na transformação do espaço geográfico brasileiro. Dessa forma, optou-se por delimitar o início dessa trajetória ao período da América Portuguesa, quando se pode falar em uma ciência da construção no contexto brasileiro.

Os primeiros registros documentados da construção civil no Brasil datam de 1684, com Frei Bernardo de São Bento, que escreveu a Declaração de Obras. Neste manuscrito, ele detalha a reforma de um mosteiro no Rio de Janeiro, abordando processos, técnicas, dificuldades e soluções. Na época, a construção civil era predominantemente voltada para edificações religiosas e fortificações militares.

Com a liberação da imprensa em 1800, foi publicado o Manual do Engenheiro ou Elementos de Geografia Prática, de Briche. Embora focado em fortificações militares e não em técnicas civis, este manual reflete as influências culturais e técnicas portuguesas e francesas. Durante esse período, a maioria dos profissionais da construção civil era trazida de Portugal, e as contribuições ao setor eram majoritariamente teóricas.

Em 1810, a chegada da Família Real ao Brasil impulsionou o setor, com a fundação da Real Academia Militar, a primeira escola de Engenharia Civil do país.

Na década de 1940, sob o governo de Getúlio Vargas, o setor da construção civil alcançou seu auge. Durante o período desenvolvimentista, houve investimentos significativos em tecnologia, especialmente no uso do concreto, aço e cimento. Além disso, o Brasil, como aliado na Segunda

Guerra Mundial, recebeu tecnologias norte-americanas. Projetos como a construção da Companhia Siderúrgica Nacional marcaram o início de uma nova era para o setor.

Nos anos 1950, Juscelino Kubitschek promoveu o Plano de Metas, que priorizava investimentos em infraestrutura, incluindo rodovias, habitação e edificações públicas. A construção de Brasília foi um marco, gerando desenvolvimento urbano e impulsionando a migração do campo para as cidades.

Durante o Regime Militar (1964-1985), o setor manteve crescimento contínuo, impulsionado pelo chamado "Milagre Econômico". Entretanto, essa expansão foi financiada por empréstimos internacionais, o que resultou na crise da dívida externa.

A chamada "Década Perdida", entre 1980 e 1990, foi marcada por hiperinflação, recessão e cortes nos investimentos estatais, incluindo na construção civil. O Consenso de Washington, adotado no final da década de 1980, impôs medidas de austeridade fiscal que desaceleraram ainda mais o setor.

Nos anos 2000, o setor retomou seu crescimento com programas governamentais como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Minha Casa Minha Vida (MCMV) e o Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias (CREMA). Eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 também impulsionaram significativamente o setor.

Entretanto, em 2014, o Brasil enfrentou nova crise econômica, com retração do PIB e queda nos investimentos. Apesar dos avanços anteriores, a construção civil voltou a enfrentar desafios significativos.

Essa breve leitura histórica permite contextualizar o surgimento e o desenvolvimento do setor da construção civil no Brasil. Mais do que narrar acontecimentos, este trabalho busca compreender os desafios enfrentados pelos trabalhadores desse setor ao longo de sua trajetória. Afinal, são eles que, ao transformar o espaço geográfico do país, moldam também as condições de trabalho e de vida de toda uma classe.

Nesse sentido, convém, por fim, observar que o termo “trabalho” é utilizado para descrever toda atividade humana voltada à transformação da natureza. Segundo Cabral (2019), “a operação do homem sobre o meio visa adaptá-lo, não apenas para satisfazer suas necessidades, mas também para garantir a sobrevivência de sua espécie”. O trabalho está na base de toda sociedade, estabelecendo formas de relação entre os indivíduos e classes sociais, criando relações de poder e propriedade, e determinando o ritmo do cotidiano (ALBORNOZ, 2004).

Nas primeiras civilizações humanas, o termo trabalho designava atividades manuais que exigiam esforço físico. Na Grécia antiga, essas atividades eram mal vistas, pois predominava a crença de que o manuseio de ferramentas podia acarretar deformidades somáticas e psíquicas. Entre os hebreus, trabalhos manuais, como o agrícola, eram considerados infames, sendo vistos como uma reedição do castigo divino aplicado a Adão e Eva (MORA, 2001). Do ócio grego à dignificação dos ofícios, percorreu-se um longo caminho até que o trabalho alcançasse o status que possui atualmente.

Este texto busca investigar as razões pelas quais o trabalho é um fator preponderante para o que aqui denomina-se “exclusão social” de algumas categorias profissionais, com ênfase nos trabalhadores do setor da construção civil.

O trabalho corresponde à identificação do indivíduo na sociedade? Sim, ele funciona como um cartão de visita que pode abrir ou fechar “as portas do convívio social”, dependendo da atividade exercida – seja ela mecânica, intelectual ou manual. A sociedade valoriza de forma desigual o trabalho humano, considerando algumas ocupações menos importantes ou inferiores (TAVEIRA, 2023; CRUZ; GARCIA, 2022).

Neste contexto, é importante reconhecer que os trabalhadores da construção civil enfrentam forte precarização laboral, social e econômica, o que contribui para a exclusão social. Este tema reflete a experiência pessoal do autor como trabalhador do setor por mais de vinte anos, buscando dar voz aos desafios enfrentados por essa classe.

A exclusão social, como empregada neste texto, refere-se à condição de indivíduos impedidos de exercer certos atos da vida social. Este impedimento decorre de combinações de fatores, como escassez de meios econômicos, isolamento social e acesso limitado a direitos. Trata-se de um processo progressivo que marginaliza pessoas ou grupos em diferentes aspectos da vida (SINGER, 1999). Entre os trabalhadores da construção civil, a exclusão social frequentemente resulta em estereótipos pejorativos, como ilustram expressões preconceituosas amplamente disseminadas: “Estude! Se não, quando crescer, vai ser peão de obra”, “Fulano come igual a pedreiro”, “Você está sujo igual canela de pedreiro”.

Tais expressões refletem a desvalorização de trabalhadores que exercem atividades essenciais à sociedade moderna, mas que são tratadas como inferiores. Esse fenômeno gera problemas psicossociais, como depressão e distúrbios psíquicos, reforçando a importância de medidas voltadas à inserção social e ao combate à discriminação.

A música “Cidadão”, de Lúcio Barbosa, imortalizada na voz de Zé Ramalho, ilustra bem a condição do trabalhador da construção civil. Escrita na década de 1970, narra a saga de um trabalhador nordestino que, em busca de melhores condições, se emprega na construção civil e enfrenta desafios sociais: “Foi um tempo de aflição, era quatro conduções, duas para ir, duas para voltar”.

A letra denuncia a exclusão social sofrida pelo trabalhador, impossibilitado de usufruir plenamente dos espaços que ajudou a construir. Este fenômeno pode ser interpretado à luz de Karl Marx, que associou o modo de produção capitalista à alienação do trabalhador em relação à sua produção, identidade e sociedade.

Na globalização, observa-se a exaltação do trabalho intelectual e o menosprezo pelo manual, tornando invisíveis aqueles que pertencem às camadas populares. A exclusão econômica, descrita por Singer (1999), intensifica a marginalização, gerando estigmas e preconceitos que atingem em cheio trabalhadores da construção civil.

Em suma, este texto pretende homenagear e dar visibilidade aos trabalhadores da construção civil, além de promover reflexões sobre os desafios impostos pela precarização laboral e pela exclusão social. Como defendeu Milton Santos, o urbanismo pode tanto formar cidadãos quanto reduzir trabalhadores a meros consumidores, reiterando a necessidade de se repensar as condições de trabalho e as dinâmicas sociais no Brasil. A luta por dignidade e respeito continua.

3 UMA REVISÃO TEÓRICA

O terceiro capítulo deste artigo tem como objetivo apresentar uma revisão teórica sobre os principais aspectos relacionados à precarização no setor da construção civil. Este setor, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das cidades e na geração de empregos, é frequentemente marcado por condições de trabalho degradantes, reflexo de processos históricos e estruturais que privilegiam a redução de custos em detrimento da valorização do trabalhador. Para compreender as nuances dessa problemática, o capítulo será dividido em três partes: a precarização estrutural no setor, os efeitos dessa precarização sobre a saúde e segurança dos trabalhadores, e a escassez de mão de obra qualificada como uma de suas consequências mais preocupantes.

Na primeira parte, será analisada a precarização estrutural, abordando como políticas econômicas e organizacionais influenciam diretamente as condições laborais. Em seguida, será discutido como a negligência em questões de segurança e saúde no trabalho afeta física e

psicologicamente os trabalhadores, exacerbando a vulnerabilidade social. Por fim, a última parte do capítulo examina a escassez de mão de obra qualificada, fenômeno que não apenas reflete a falta de investimentos na formação profissional, mas também perpetua um ciclo de baixa produtividade e estagnação no setor. Essa revisão teórica busca embasar a discussão crítica sobre o impacto dessa realidade tanto para os trabalhadores quanto para a sociedade como um todo.

3.1 Precarização estrutural no setor da construção civil

A precarização estrutural no setor da construção civil é um tema amplamente discutido por Filgueiras (2015), que aborda conceitos fundamentais para compreender as condições laborais desse setor. O autor define precarização do trabalho como a deterioração das condições laborais, caracterizada pela insegurança no emprego e pela ausência de proteção social, elementos que afetam diretamente a dignidade e a qualidade de vida dos trabalhadores. Outro ponto central é a regulação do trabalho, que abrange as normas e políticas destinadas a governar as condições de trabalho. Filgueiras (2015) enfatiza que, nesse setor, a fiscalização é frequentemente insuficiente, enquanto a resistência dos empregadores em adotar medidas regulatórias necessárias perpetua um ambiente laboral hostil. Tal contexto contribui para a vulnerabilidade dos trabalhadores, um problema crítico na construção civil, setor conhecido pelos altos riscos e perigos a que os profissionais estão expostos.

O artigo de Filgueiras (2015) traça, então, um panorama histórico, destacando que o Brasil tem sido considerado, desde o período da ditadura militar, “campeão mundial de acidentes de trabalho” (FILGUEIRAS, 2015). Essa realidade persistiu mesmo após a redemocratização, com a construção civil mantendo-se como um dos setores de maior mortalidade. Dados da Previdência Social, RAIS e relatórios de fiscalização analisados pelo autor evidenciam a gravidade da situação, demonstrando que a probabilidade de incapacitação permanente entre os trabalhadores da construção civil é significativamente maior do que em outros setores.

Entre 2006 e 2013, por exemplo, houve um aumento nos índices de acidentes, refletindo a precariedade das condições de trabalho e a resistência dos empregadores em aceitar medidas regulatórias. O autor destaca, ainda, que práticas como a terceirização agravam essa vulnerabilidade, tornando mais complexa a implementação de ações efetivas de saúde e segurança. Dessa forma, o texto apresenta um quadro alarmante de negligência estrutural, com consequências diretas para a integridade física e social dos trabalhadores.

Sobre o mesmo tema, o trabalho de Antunes (2012) apresenta conceitos fundamentais para compreender as transformações ocorridas no mundo do trabalho, com destaque para a precarização, entendida como a deterioração das condições laborais, marcada por insegurança no emprego, baixos salários e ausência de direitos trabalhistas. Outro conceito relevante é o de flexibilização, que se refere à adaptação das relações de trabalho às demandas do mercado, conferindo maior liberdade às empresas para contratar e demitir. A subcontratação, por sua vez, é descrita como a terceirização de serviços e funções, gerando fragmentação do trabalho e redução da responsabilidade empresarial em relação aos trabalhadores. Por fim, o autor apresenta a ideia de uma nova morfologia do trabalho, que define as novas formas de organização e dinâmica laboral resultantes das mudanças econômicas e tecnológicas.

Antunes (2012) explora como a reestruturação produtiva do capitalismo brasileiro, especialmente a partir da década de 1990, consolidou uma nova configuração do trabalho, marcada pela precarização, flexibilização e subcontratação. O autor contextualiza historicamente essas mudanças, destacando que o processo de industrialização no Brasil teve início em 1930, ganhou força na década de 1950 e se acelerou após o golpe de 1964, com um padrão de acumulação focado na produção para o mercado interno e exportação. Nesse cenário, a superexploração da força de trabalho foi uma constante, caracterizada por baixos salários e jornadas extensas. A reorganização do trabalho, com a introdução de células produtivas e redes de fornecedores, exemplificada por empresas como Volkswagen e Ford, visava atender às novas exigências do capital, intensificando o controle e a manipulação sobre os trabalhadores.

Essas transformações resultaram em consequências sociais e políticas profundas, como o aumento da informalidade, da terceirização e das desigualdades nas relações laborais. Antunes (2012) ressalta que, apesar de perdas materiais em greves e lutas trabalhistas, houve respostas coletivas manifestadas em formas de resistência e organização dos trabalhadores. O texto ainda destaca a relevância de compreender a nova divisão internacional do trabalho e do capital para analisar o cenário laboral contemporâneo no Brasil.

Já Costa (2010) aborda aspectos cruciais relacionados à precarização do trabalho, com destaque para os seguintes conceitos: Exército Industrial de Reserva, que descreve a parcela da população excluída do mercado formal, obrigada a buscar alternativas de sobrevivência na informalidade; Acumulação Capitalista, caracterizada pela busca incessante de lucro e eficiência, frequentemente em detrimento de condições de trabalho dignas e inclusão social; e Marginalidade,

uma condição de exclusão vivenciada por grande parte da população, resultado das desigualdades estruturais e das dinâmicas de poder econômico.

No que tange ao trabalho informal no Brasil, Costa (2010) analisa como as desigualdades históricas e estruturais do país afetam especialmente os trabalhadores rurais e negros, que enfrentam barreiras significativas para inclusão no mercado formal. A autora argumenta que o trabalho informal não é uma aberração do sistema, mas uma expressão natural das relações de produção capitalistas, funcionando como uma reserva de mão de obra barata e disciplinada. Baseando-se em dados da PNAD de 2006, Costa (2010) traça um perfil detalhado dos trabalhadores informais, evidenciando sua baixa escolaridade, renda insuficiente e condições precárias de trabalho.

Costa (2010) também critica a visão eurocêntrica de desenvolvimento, que marginaliza formas não-mercantis de trabalho, qualificando-as como arcaicas ou subdesenvolvidas. Para a autora, essa perspectiva ignora como a informalidade se torna funcional ao capitalismo, reforçando desigualdades e mantendo um padrão de acumulação baseado na exclusão social. Sua análise revela que a informalidade não é apenas um reflexo das falhas institucionais, mas também um mecanismo estrutural que sustenta o sistema econômico e disciplina a força de trabalho, ampliando a vulnerabilidade dos grupos marginalizados.

Acerca dos principais destaques do trabalho, destaca-se a estruturalidade do trabalho informal: (o trabalho informal é uma consequência intrínseca do capitalismo, não uma disfunção do sistema); histórico e contexto (a informalidade se conecta às dinâmicas históricas de industrialização e modernização no Brasil) e; perfil dos trabalhadores informais (dados da PNAD 2006 evidenciam como a informalidade impacta majoritariamente negros e trabalhadores rurais).

Assim, Costa (2010) oferece uma crítica contundente às contradições do modelo capitalista, destacando a relevância de compreender a informalidade como parte integrante e funcional das dinâmicas de exclusão no Brasil.

Por fim, Druck e Franco (2011) exploram conceitos fundamentais relacionados à precarização do trabalho no contexto da globalização neoliberal, entre os quais se destacam: “flexiprecarização”, que descreve a flexibilidade no mercado de trabalho como um processo que, embora possa oferecer algumas vantagens, frequentemente resulta em precarização das condições laborais; Alienação, um conceito marxista utilizado para discutir a perda de autonomia do trabalhador e o consequente estranhamento em relação à sua atividade laboral; e Interdisciplinaridade, destacada pelas autoras

como uma abordagem essencial para compreender a complexidade da precarização social, integrando perspectivas de diferentes áreas do conhecimento.

As autoras oferecem uma reflexão abrangente sobre as transformações do trabalho, destacando a "flexiprecarização" como um fenômeno multidimensional. Essa precarização atinge esferas econômicas, políticas, sociais e culturais, redefinindo as relações laborais e impactando o tecido social. Druck e Franco (2011) analisam como essas mudanças afetam tanto a autonomia dos trabalhadores quanto suas condições de vida, trazendo à tona questões essenciais para a academia e para agentes de transformação social.

Sobre as dimensões da precarização, tem-se a dimensão econômica (instabilidade financeira e insegurança no emprego, resultando em condições de trabalho desfavoráveis); política (ausência de regulamentação e proteção efetiva dos direitos trabalhistas, ampliando a vulnerabilidade dos trabalhadores) e; social e cultural (impactos nas relações familiares e sociais, alterando dinâmicas interpessoais e comunitárias).

Druck e Franco (2011) também enfatizam os impactos da precarização na saúde do trabalhador, especialmente no surgimento de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). As autoras alertam para a necessidade de uma abordagem integral que considere os aspectos físicos, psicológicos e sociais da saúde do trabalhador.

Por fim, o texto destaca a relevância das resistências e ações coletivas como formas de enfrentamento às consequências da precarização. Druck e Franco (2011) relatam experiências de resistência organizadas por trabalhadores, que visam à defesa de direitos civis e trabalhistas frente às exigências impostas pelo sistema capitalista. Essas ações coletivas são apresentadas como caminhos fundamentais para promover transformações sociais e proteger as condições de vida e trabalho no contexto atual.

3.2 Efeitos da precarização sobre a saúde e segurança dos trabalhadores

O trabalho de Gomez e Thedim-Costa (1999) aborda conceitos fundamentais para a compreensão das transformações nas relações laborais contemporâneas e suas implicações sociais. A precarização do trabalho é caracterizada pela instabilidade e insegurança nas relações laborais, marcadas por vínculos frágeis, ausência de direitos e condições adversas de trabalho. Esse processo é central para entender as mudanças no mercado de trabalho e suas repercussões na sociedade. Outro ponto analisado pelos autores é a desproteção social, que se refere à ausência de políticas públicas

eficazes para garantir direitos e proteção aos trabalhadores. Essa lacuna resulta em exclusão social e aumento da vulnerabilidade, afetando diretamente as populações mais desfavorecidas. Além disso, a saúde coletiva é apresentada como um campo que interliga as condições de trabalho à saúde da população, reforçando a necessidade de abordagens integradas que considerem os determinantes sociais da saúde.

Gomez e Thedim-Costa (1999) destacam que a precarização do trabalho e a desproteção social no Brasil geram insegurança, instabilidade e pauperização, mesmo entre trabalhadores formalmente inseridos no mercado. A pesquisa aponta para as repercussões negativas desse cenário na saúde pública, defendendo a elaboração de estratégias metodológicas para medir os impactos dessa nova realidade social. Os autores também argumentam que as mudanças econômicas e sociais configuram uma nova questão social, que exige reflexão crítica sobre os fundamentos dos sistemas democráticos e sobre a inserção social por meio do trabalho.

Nesse contexto, a precarização do trabalho emerge como um fenômeno central. Ela desestabiliza a vida dos trabalhadores, reconfigura suas identidades sociais e cria ciclos de exclusão e marginalização que demandam respostas críticas e integradas das políticas públicas de saúde e trabalho. A desproteção social agrava ainda mais esse cenário. A flexibilização das leis trabalhistas e a diminuição do papel do Estado na garantia de direitos têm sido intensificadas pela globalização e pela reestruturação produtiva. Como resultado, cresce a desigualdade e a exclusão social, que afetam desproporcionalmente mulheres, jovens e trabalhadores informais. A falta de acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, perpetua ciclos de pobreza e marginalização. Gomez e Thedim-Costa (1999) ressaltam a necessidade de reformular políticas públicas para garantir uma proteção social inclusiva e abrangente, capaz de atender às demandas da população trabalhadora.

A relação entre condições de trabalho e saúde da população também é destacada no estudo. A precarização e a desproteção social têm impactos diretos e significativos na saúde coletiva, resultando no aumento de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e problemas de saúde mental. Trabalhadores em condições precárias enfrentam maior exposição a ambientes adversos e têm menos acesso a cuidados de saúde. Além disso, o estresse e a ansiedade gerados por essas condições afetam não apenas a saúde individual, mas também a saúde coletiva.

Por fim, Gomez e Thedim-Costa (1999) reforçam a importância de estratégias de saúde pública que considerem as condições laborais como determinantes sociais da saúde. É essencial

desenvolver intervenções voltadas à melhoria das condições de trabalho e à proteção dos direitos dos trabalhadores, promovendo uma integração efetiva entre saúde e trabalho nas políticas públicas.

Ramalho (2024) aborda questões fundamentais relacionadas ao mercado de trabalho na construção civil, com destaque para conceitos como informalidade, precarização do trabalho, políticas públicas, desenvolvimento sustentável, setor econômico e vulnerabilidade social. A informalidade é definida como a ausência de regulamentação e proteção legal nas relações de trabalho, o que, no contexto da construção civil, significa que muitos trabalhadores não têm acesso a direitos básicos, como registro em carteira, férias e benefícios sociais. Este é um conceito crucial para compreender a vulnerabilidade dos trabalhadores nesse setor.

A precarização do trabalho, por sua vez, refere-se à deterioração das condições laborais, marcada por insegurança, baixos salários, falta de direitos e instabilidade. Este fenômeno, destacado por Ramalho (2024), impacta diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores e configura um tema central na análise das relações de trabalho na construção civil.

O autor também discute o papel das políticas públicas, definidas como ações e diretrizes estabelecidas pelo governo para promover o bem-estar social e econômico. Ele argumenta que a implementação de políticas públicas inclusivas é essencial para enfrentar os desafios impostos pela informalidade e pela precarização no setor da construção civil. Além disso, associa o conceito de desenvolvimento sustentável à necessidade de garantir condições de trabalho dignas, justas e socialmente inclusivas, sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras.

Ramalho (2024) descreve a construção civil como um setor econômico vital para a cidade de São Paulo, representando mais de 11% do emprego nacional e cerca de 5% do emprego formal na metrópole. Este setor é apontado como um dos principais motores da economia paulistana, sendo fundamental para o desenvolvimento urbano e a infraestrutura da cidade. No entanto, o artigo destaca a elevada taxa de informalidade no setor, o que compromete não apenas a segurança e os direitos trabalhistas dos profissionais, mas também dificulta a coleta de dados e a formulação de políticas públicas eficazes para enfrentar as desigualdades.

As condições de trabalho nesse setor frequentemente expõem os profissionais à vulnerabilidade social, um conceito que Ramalho (2024) relaciona à exclusão social e econômica, especialmente no contexto da informalidade e da precarização. Muitos trabalhadores enfrentam dificuldades por não terem acesso a direitos básicos, como férias, 13º salário e segurança social, o que os coloca em uma situação de fragilidade estrutural.

O autor enfatiza que a precarização do trabalho na construção civil é uma característica estrutural, exacerbada por práticas de contratação que priorizam a redução de custos em detrimento da qualidade das condições laborais. Ramalho (2024) argumenta que é imperativo haver um compromisso político que fomente a criação de um projeto de sociedade mais inclusivo e equitativo. Tal projeto deve buscar a regularização das relações de trabalho, promovendo a formalização e garantindo melhores condições para os trabalhadores.

Por fim, Ramalho (2024) propõe que políticas públicas sejam implementadas com urgência para enfrentar os desafios do setor da construção civil. Estas políticas devem visar à promoção da formalização, à garantia de condições laborais mais justas e à construção de um ambiente de trabalho que respeite os princípios do desenvolvimento sustentável. O artigo oferece uma análise crítica sobre as transformações recentes no mercado de trabalho da construção civil, propondo reflexões importantes sobre o futuro do setor e suas implicações para a sociedade como um todo.

3.3 Escassez de mão de obra qualificada como consequência da precarização

O trabalho de Cockell e Peticarrari (2010) explora os desafios enfrentados pelos trabalhadores da construção civil, enfatizando conceitos como informalidade, vulnerabilidade social, precarização das relações de trabalho, identidade profissional e práticas de subcontratação.

A informalidade, definida como a ausência de um contrato formal, impede os trabalhadores de acessarem direitos trabalhistas e previdenciários, resultando em baixos salários e instabilidade de renda. Essa condição é agravada pela subcontratação, que transfere responsabilidades e riscos para os trabalhadores, aumentando sua insegurança e privando-os de garantias básicas. Segundo Cockell e Peticarrari (2010), a alta taxa de informalidade no setor é um reflexo da falta de regulamentação efetiva e da adoção de contratos verbais, que excluem os profissionais dos sistemas de proteção social.

A vulnerabilidade social é outro conceito central discutido pelos autores, referindo-se à condição de fragilidade enfrentada pelos trabalhadores devido à baixa qualificação e à marginalização no mercado de trabalho. Esse cenário gera sentimentos de desproteção e insegurança, levando muitos a aceitarem condições precárias como uma alternativa preferível ao desemprego. A vulnerabilidade social é exacerbada pela instabilidade ocupacional e pela ausência de políticas públicas inclusivas, que promovam a proteção e a formalização das relações laborais.

A precarização das relações de trabalho na construção civil é descrita como um fenômeno institucionalizado, caracterizado pela insegurança, instabilidade e condições laborais adversas. Os

trabalhadores frequentemente enfrentam jornadas longas, ambientes insalubres, ausência de equipamentos de proteção e contratos precários, fatores que os marginalizam ainda mais. A prática da subcontratação é apontada como um agravante desse cenário, transferindo custos e riscos para os trabalhadores e desonerando as empresas de suas responsabilidades legais. Essa prática resulta em alta rotatividade e instabilidade de renda, além de obrigar os trabalhadores a arcarem com os custos de sua própria manutenção e proteção, aprofundando sua vulnerabilidade.

Apesar das condições adversas, Cockell e Peticarrari (2010) observam uma relação ambivalente entre os trabalhadores e sua identidade profissional. Muitos expressam uma sensação de realização em suas ocupações, refletindo satisfação em contribuir para projetos significativos. Para alguns, a construção é vista como uma etapa transitória; para outros, representa a última alternativa viável no mercado de trabalho, impactando sua autoestima e percepção de pertencimento. Os autores destacam que fatores subjetivos, como a valorização do trabalho e comparações com experiências anteriores, influenciam a percepção de segurança e desproteção social dos trabalhadores.

A pesquisa qualitativa, conduzida por meio de entrevistas com trabalhadores, revela que a precarização e a informalidade geram efeitos cumulativos, perpetuando práticas laborais nocivas e comprometendo a segurança social dos operários menos qualificados. Os autores enfatizam a necessidade de intervenções estruturais, com políticas públicas que promovam a formalização e melhorem as condições de trabalho no setor da construção civil.

Cockell e Peticarrari (2010) sugerem que a precarização das relações laborais não é apenas uma consequência das dinâmicas econômicas, mas um reflexo da ausência de um compromisso político com a inclusão social. Eles defendem a implementação de medidas que reduzam a informalidade, regulamentem a subcontratação e promovam a dignidade no trabalho, como parte de um esforço para construir uma sociedade mais equitativa e sustentável.

O trabalho de Santos (2010) analisa aspectos fundamentais relacionados à condição dos serventes na construção civil, com destaque para os conceitos de heteronomia, trabalho temporário, estigma, autoimagem, controle social e coesão social.

A heteronomia é descrita como a dependência dos serventes em relação a encarregados e colegas, que frequentemente desvalorizam suas funções, reforçando a percepção de inferioridade. Já o conceito de trabalho temporário está associado à visão de que a atividade de servente é transitória, o que contribui para a desvalorização e reforça a percepção de que não se trata de uma profissão permanente.

O estigma emerge como um fator central, manifestando-se por meio de discriminações externas e pela internalização de preconceitos, que afetam diretamente a autoestima e a identidade profissional dos serventes. Essa visão depreciativa se reflete na construção de uma autoimagem negativa, alimentada pela falta de reconhecimento e pelo enquadramento do trabalho como algo inferior.

Santos (2010) também destaca o papel do controle social na manutenção dessas dinâmicas de desvalorização, argumentando que a discriminação funciona como um mecanismo que enfraquece a coesão e a organização coletiva entre os trabalhadores. Nesse contexto, a coesão social aparece como um desafio, uma vez que a superação da condição de servente exige uma transformação na percepção social e a promoção da solidariedade entre os trabalhadores.

O capítulo intitulado “[...] servente é muito discriminado, porque não é profissão, é sofrimento”, do livro de Santos (2010), aborda de forma detalhada as dificuldades enfrentadas pelos serventes na construção civil. Além das condições objetivas precárias, como a ausência de equipamentos de proteção e baixos salários, os serventes lidam com a desvalorização de sua categoria profissional. Relatos colhidos na pesquisa evidenciam que, tanto superiores hierárquicos quanto colegas, frequentemente minimizam a importância de suas funções. A percepção de que o trabalho de servente é temporário ou inferior contribui para a fragilização de sua identidade profissional, levando à internalização de estigmas que dificultam a valorização de suas competências.

Além disso, Santos (2010) analisa as implicações sociais e políticas dessa discriminação. A marginalização da categoria é interpretada como um mecanismo que fortalece estruturas hierárquicas desiguais, dificultando a formação de uma identidade coletiva forte. Essa fragmentação impede avanços na luta por melhores condições de trabalho e por reconhecimento profissional.

O autor sugere que a superação dessa condição passa por uma reavaliação das relações de trabalho e uma mudança na percepção social acerca do papel desempenhado pelos serventes no setor. Isso implica reconhecer sua relevância no processo produtivo e adotar medidas para promover a valorização de sua atividade.

Por fim, Santos (2010) conclui que a condição de servente não deve ser reduzida a um estado de sofrimento. Em vez disso, pode ser vista como uma oportunidade para repensar as estruturas sociais e laborais que perpetuam a discriminação e a desvalorização. A proposta do autor aponta para a construção de um conceito de trabalho mais inclusivo e equitativo, no qual todos os agentes envolvidos na construção civil sejam reconhecidos e valorizados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da revisão teórica destacam a construção civil como um setor caracterizado por condições laborais que combinam insegurança, marginalização e desvalorização. Esse ambiente desfavorável é alimentado por relações desiguais de poder e pela ausência de regulamentações eficazes, o que perpetua práticas prejudiciais e contribui para a fragilidade dos trabalhadores envolvidos. A informalidade, amplamente discutida, representa um dos principais entraves para o acesso a direitos fundamentais, reforçando a instabilidade de renda e a exclusão social.

A história da construção civil no Brasil evidencia sua relevância como alicerce do desenvolvimento econômico e urbano, mas também reflete desigualdades estruturais que marcaram o setor. Desde o século XX, como destacado por Ribeiro (2011), houve esforços para registrar sua trajetória, incluindo avanços tecnológicos significativos, como o uso de concreto e aço durante o governo Vargas. Contudo, apesar das conquistas, a precarização laboral continuou sendo uma constante, intensificada pela ausência de regulamentações adequadas.

Filgueiras (2015) aponta que o Brasil tem um histórico de negligência nas condições de trabalho da construção civil, que remonta ao período da ditadura militar. Durante essa época, o país alcançou o título de "campeão mundial de acidentes de trabalho". Mesmo após a redemocratização, as práticas precárias, como a terceirização, continuam a agravar a vulnerabilidade dos trabalhadores, destacando a urgência de mudanças estruturais.

O impacto das políticas econômicas neoliberais, como o Consenso de Washington, teve efeitos adversos sobre o setor, especialmente durante a "Década Perdida". A hiperinflação e a redução dos investimentos públicos afetaram diretamente a construção civil, limitando seu crescimento e intensificando as condições de trabalho desumanas. Antunes (2012) relaciona esse contexto à reestruturação produtiva, que trouxe flexibilidade às relações de trabalho, mas às custas da segurança dos trabalhadores.

O trabalho informal é outro aspecto crítico analisado por Costa (2010), que destaca como desigualdades históricas impactam especialmente negros e trabalhadores rurais. Esses grupos são frequentemente relegados a ocupações informais na construção civil, sem acesso a direitos básicos ou proteção social, perpetuando um ciclo de exploração e pobreza.

Druck e Franco (2011) introduzem o conceito de "flexiprecarização", mostrando como a flexibilização das relações trabalhistas não apenas intensifica a precarização econômica, mas também

afeta dimensões sociais e culturais da vida dos trabalhadores. A informalidade estrutural, aliada à falta de políticas públicas efetivas, aprofunda a exclusão e a vulnerabilidade do setor.

No âmbito da saúde pública, Gomez e Thedim-Costa (1999) ressaltam que a precarização tem impactos negativos profundos, incluindo maiores riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Esses problemas resultam não apenas em custos sociais elevados, mas também na deterioração da qualidade de vida dos trabalhadores. As condições insalubres e a ausência de medidas preventivas são indicadores alarmantes da negligência no setor.

A análise de Ramalho (2024) reforça a importância das políticas públicas inclusivas para combater a precarização. Programas como o “Minha Casa Minha Vida” representaram avanços importantes, mas a crise econômica de 2014 expôs as fragilidades do modelo econômico adotado, mostrando que o desenvolvimento sustentável exige um equilíbrio entre crescimento econômico e justiça social.

A visão subjetiva dos trabalhadores é tratada por Cockell e Peticarrari (2010), que identificam uma relação ambivalente com o trabalho. Enquanto alguns encontram satisfação em contribuir para projetos significativos, outros enxergam a ocupação como uma solução transitória, o que influencia sua percepção de pertencimento e autoestima. Esses aspectos revelam a complexidade das dinâmicas identitárias no setor.

Santos (2010) enfatiza que a discriminação e o estigma associados ao trabalho na construção civil são fatores que enfraquecem a coesão entre os trabalhadores. Isso dificulta a organização coletiva e a busca por melhores condições, perpetuando ciclos de exploração. A superação desse desafio requer estratégias que promovam a solidariedade e a valorização da classe trabalhadora.

Por fim, para ilustrar a precarização discutida, serão apresentadas fotografias que retratam trabalhadores em situações que evidenciam as condições adversas do setor. Essas imagens capturam aspectos como a ausência de equipamentos de proteção, jornadas exaustivas e a exposição a ambientes insalubres, reforçando a necessidade de ações concretas para melhorar a realidade laboral na construção civil.

Figura 1: Ilustra falta de equipamento adequado para realização da soldagem da armação metálica, é utilizado um pedaço de ferro ao invés de um gabarito próprio.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 2: Ilustra a natureza do trabalho de carregar material pesado, as vezes até sem luvas ou EPI de proteção da coluna, para evitar danos.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 3: Trabalhador da construção civil, embora esteja usando cinto de segurança, não há cordas que o prendam.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 4: Ilustra trabalhadores sem nenhum EPI ou mesmo vestimentas adequadas.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 5: Ilustra trabalhador em cima de andaime, trabalhador do setor informal, sem nenhum equipamento de proteção.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 6: Pedreiro autônomo. Grande parte dos trabalhadores da construção civil opta por trabalhar no mercado informal. A explicação predominante é que trabalhando nessa modalidade conseguem obter ganhos maiores. Porém, há falta de proteção (EPI).

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 7: Trabalhador carregando peso em acesso, sem capacete, sem proteção ortopédica para coluna. Isso é muito comum para quem trabalha no mercado informal da construção civil.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 8: O árduo trabalho na construção civil. Falta de equipamentos, baixos salários, exclusão social. São fatores que penalizam trabalhadores do setor.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 9: Embora, já existam nos mercados, várias tecnologias que possam facilitar o trabalho nas construções, poucas são as empresas do setor que fazem investimentos nesse tipo de equipamentos

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 10: Soldador de estrutura metálica sem luva, sem máscara de proteção. Alto risco de acidentes ou danos à saúde.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 11: Deslizamento de terra mata trabalhador da construção civil no Bairro Buritis em Belo Horizonte. Um risco constante nesse tipo de profissão.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 12: Trabalhadores próximos à rede elétrica, obra sem tapume de proteção. Trabalhadores em cima de andaimes sem cinto de segurança, capacetes etc. Muito comum no mercado informal da construção civil.

Fonte: A autoria própria (2025).

Figura 13: Falta cinto de segurança, escada improvisada etc.

Fonte: A autoria própria (2025).

Figura 14: Riscos constantes de acidentes, trabalhador sendo resgatado após deslizamento de terra na construção.

Fonte: A autoria própria (2025).

Figura 15: Investimento em equipamentos e tecnologia na construção civil em países desenvolvidos. Ex: China.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 16: Dois senhores que atuam como pedreiros no município de Ribeirão das Neves (RMBH)

Fonte: Autoria própria (2024).

Na foto acima, à esquerda, observa-se o Entrevistado 1, com 62 anos de idade, residente em Ribeirão das Neves - trabalha como pedreiro há 40 anos. À direita, seu sogro, 80 anos de idade, reside também em Ribeirão das Neves e está na profissão “a vida toda”, segundo ele (ENTREVISTADO 1, 2024).

Esses trabalhadores concederam, gentilmente, uma entrevista e se dispuseram a contar suas trajetórias. Obviamente, foi-lhes explicado que se tratava de um trabalho acadêmico no qual se

queria mostrar a história de lutas e desafios de trabalhadores da construção civil. Os dois prontamente atenderam ao pedido. Perguntando há quanto tempo trabalhava como pedreiro e como ingressara na profissão, Entrevistado 1 respondeu:

Eu vim do interior aos 20 anos de idade, trabalhava na roça. O serviço começou a ficar pouco lá, lá para 1980 eu vim para Belo Horizonte para procurar trabalho. Chegando aqui, um parente que já morava em BH há mais tempo arrumou de ajudante (servente) numa obra e aprendi a profissão, nunca mais parei (ENTREVISTADO 1, 2024, informação verbal concedida em 25/11/2024).

Quando indagado se trabalhava para construtora ou, sempre, por conta própria, Entrevistado 1 (2024) respondeu: “No começo, quando cheguei em Belo Horizonte, era para uma “firma”, depois saí da firma e comecei a trabalhar por conta. Depois trabalhei em uma ou outra firma, mas a maior parte da vida trabalhei autônomo”. Inquirido sobre se trabalhou mais como autônomo, por opção ou necessidade, Entrevistado 1 (2024) respondeu:

As duas coisas. Trabalhar com carteira assinada é bom! Tem acerto, tem FGTS, tem decimo terceiro etc. Porém tem muita desvantagem também. Por exemplo: Geralmente, quando trabalha para firma, a obra é muito longe. Como eu moro em Neves, tenho que pegar dois ou três ônibus para chegar no serviço. Tinha que sair de casa às 4 horas da manhã para pegar serviço às 7 horas. O salário é baixo. Salário do sindicato Marreta hoje em dia está em R\$1900,00 mais ou menos. Também tem a questão de explorarem muito. Querem que a gente trabalhe igual a burro de carga. Não fornecem ferramentas, tratam a gente muito mal. Mal, mal tem água para beber na obra. Tem outra coisa, a insegurança era muita. A gente sempre começa a ficar preocupado quando vê que a obra está acabando, aí não dá para saber se vai ser demitido, ficar desempregado, ou se vai continuar na firma. Por isso eu prefiro trabalhar por conta própria (ENTREVISTADO 1, 2024, informação verbal concedida em 25/11/2024).

Insistiu-se, com o Entrevistado 1, acerca do quão perigoso o serviço de construção civil era. O mesmo foi indagado sobre se não sentia medo de sofrer acidente e ficar desamparado e, ainda, se o mesmo pagava alguma forma de previdência (INSS como autônomo, ou coisa do tipo). Ao que Entrevistado 1 (2024) respondeu: “Medo no começo eu tinha, agora já acostumei. Já sofri acidente uma vez, fiquei parado mais de mês, inclusive meu sogro caiu na obra semana passada (mostrou o rosto do Sr. Genir com escoriações). Mas, mesmo assim, é melhor correr o risco e trabalhar por conta própria” (ENTREVISTADO 1, 2024, informação verbal concedida em 25/11/2024).

Quando indagado a respeito de como iria se aposentar e se pensava acerca disto, Entrevistado 1 (2024) respondeu: “Eu não penso muito nisso não. Eu quero trabalhar por muito tempo ainda. Depois eu penso no que fazer. Eu não tenho nem 5 anos de INSS pago. Mas mesmo assim eu prefiro trabalhar por conta” (ENTREVISTADO 1, 2024, informação verbal concedida em 25/11/2024).

Foi conduzida uma segunda entrevista, com Entrevistado 2, filho de Entrevistado 1, que conta com 25 anos e também trabalha como pedreiro no mercado informal da construção civil.

Indagado há quanto tempo trabalha como pedreiro, Entrevistado 2 (2024) respondeu: “Comecei com 14 anos, ajudando meu pai em obras aqui mesmo na região.” À pergunta se gostava da profissão, o mesmo respondeu: “Para falar a verdade até que gosto. Porém não quero continuar como pedreiro por muito tempo. Não é nem questão de não gostar, é mais pelo fato de não enxergar futuro.” (ENTREVISTADO 2, 2024, informação verbal concedida em 25/11/2024). Quando solicitado que esclarecesse o que queria dizer com “enxergar futuro”, o entrevistado respondeu:

Veja meu pai, um ótimo pedreiro, muito bom de serviço. Porém trabalhou a vida inteira, construiu mais de 100 casas na vida e agora, além de ter ajuntado muito pouco patrimônio vai encontrar grandes dificuldades para aposentadoria, pois trabalhou “sem carteira assinada” a vida toda. E tem a questão da saúde, tenho 25 anos e já sofro com dor de coluna, insolação, etc. Não quero isso para mim nem para meus filhos não (ENTREVISTADO 2, 2024, informação verbal concedida em 25/11/2024).

Quando perguntado sobre o que pensava em fazer, o entrevistado respondeu:

Bem! Estou tirando a carteira de habilitação da categoria D, tenho um amigo que possui dois caminhões, ele me ofereceu trabalho de caminhoneiro, embora seja um trabalho sofrido também, ainda é melhor que trabalhar em obra. Enquanto isso, como tenho motocicleta e carteira de habilitação A estou preferindo trabalhar fazendo entregas no aplicativo que pegar obras, trabalho mais leve e a remuneração é quase igual. Obra agora pego pouco, só se for perto de casa e coisa mais leve (ENTREVISTADO 2, 2024, informação verbal concedida em 25/11/2024).

Importante destacar como que, tanto a partir da primeira entrevista quanto da segunda, é possível denotar tanto a insegurança a respeito do futuro, enquanto profissional da construção civil, quanto a satisfação pela profissão, a partir de um retrospecto feito pelos entrevistados.

5 CONCLUSÃO

A análise das condições do setor da construção civil no Brasil revela uma trajetória marcada por avanços tecnológicos e econômicos, mas também por uma persistente precarização das relações de trabalho. A revisão teórica destaca a precarização estrutural, a ausência de regulamentações eficazes e o impacto das desigualdades históricas, especialmente no que tange à informalidade e à desproteção social. Autores como Filgueiras (2015) e Costa (2010) mostram que as condições laborais nesse setor continuam sendo reflexo de desigualdades mais amplas, com implicações diretas na saúde e na dignidade dos trabalhadores.

Diante desse panorama, torna-se evidente a necessidade de mudanças estruturais para enfrentar os desafios do setor. A implementação de políticas públicas inclusivas e a intensificação da

fiscalização são passos cruciais para garantir melhores condições de trabalho. Além disso, é essencial promover a coesão entre os trabalhadores, combater a discriminação e valorizar o papel desses profissionais no desenvolvimento urbano e econômico do país. A perspectiva de Druck e Franco (2011) sobre a "flexiprecarização" ressalta a importância de adotar uma abordagem multidimensional que leve em conta não apenas questões econômicas, mas também sociais e culturais.

Futuras pesquisas podem aprofundar a análise dos impactos da precarização no setor, explorando as interseções entre informalidade, saúde ocupacional e desenvolvimento urbano. Estudos de caso sobre boas práticas em outros países também podem oferecer insights para a construção de políticas públicas mais eficazes. Além disso, investigações sobre o papel da tecnologia e da inovação na redução dos riscos laborais e na melhoria das condições de trabalho podem contribuir para um setor mais sustentável e justo.

Dessa forma, ao reconhecer as complexidades históricas e contemporâneas do setor da construção civil, o debate pode avançar para soluções que não apenas mitiguem os problemas, mas também promovam uma transformação estrutural que garanta dignidade e segurança aos trabalhadores.

AGRADECIMENTOS

O artigo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001". Bolsa de pós-doutorado - (PIPD).

REFERÊNCIAS

ALBORNOZ, S. **O que é trabalho**. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.

ANTUNES, R. A nova morfologia do trabalho no Brasil: reestruturação e precariedade. **Revista Nueva Sociedad**, jun. 2012, p. 44-59. Disponível em: <https://nuso.org/articulo/a-nova-morfologia-do-trabalho-no-brasil-reestruturacao-e-precariedade/>. Acessado em: Jan. 2025.

COCKELL, F. F.; PERTICARRARI, D. Contratos de boca: a institucionalização da precariedade na construção civil. **Caderno CRH**, v. 23, n. 60, p. 633 – 653, set. – dez. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-49792010000300013>. Acessado em: Jan. 2025.

CABRAL, H. R. M. **Moderno dicionário de Economia**. Joinville: Clube de Autores, 2019.

COSTA, D. V. A. Florestan Fernandes: luta de raça e de classes. *In*: FERNANDES, F. **O significado do protesto negro**. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2017.

COSTA, M. da S. Trabalho informal: um problema estrutural básico no entendimento das desigualdades na sociedade brasileira. **Caderno CRH**, v. 23, n. 58, p. 171–190, abr. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-49792010000100011>. Acessado em: Jan. 2025.

CRUZ, U. R. X. da; GARCIA, R. A. Panorama do trabalho (in)formal: breve incursão da classe social precarizada dos catadores de materiais recicláveis. **Revista da casa da geografia de sobral (RCGS)**, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 78–113, 2022. Disponível em: <https://rcgs.uvanet.br/index.php/RCGS/article/view/826>. Acessado em: Jan. 2025.

DRUCK, G.; FRANCO, T. Trabalho e precarização social. Dossiê. **Caderno CRH**, Salvador, v. 24, n. 1, p. 9-13, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/ccrh.v24i1.19216>. Acessado em: Jan. 2025.

FERNANDES, F. **O significado do protesto negro**. São Paulo: Expressão Popular; Fundação Perseu Abramo, 2017.

FILGUEIRAS, V. A. *et al.* **Saúde e segurança do trabalho na construção civil brasileira**. Aracaju: J. Andrade, 2015.

GOMEZ, C. M.; THEDIM-COSTA, S. M. F. Precarização do trabalho e desproteção social: desafios para a saúde coletiva. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 4, n. 2, p. 411–421, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81231999000200015>. Acessado em: Jan. 2025.

MARK, K. *apud* KELLY, P. *et al.* **O livro da política**. Texto e edição Paul Kelly. Tradução Rafael Longo. 1. ed. São Paulo: Globo, 2013.

MORA, J. F. **Dicionário de Filosofia**. v. 4. São Paulo: Edições Loyola, 2001.

RAMALHO, A. de S. A atualidade da construção civil em São Paulo: pilar econômico e desafios contemporâneos. *In*: RODRIGUES, H.; TEIXEIRA, M. O. **O trabalho no município de São Paulo**. São Paulo: Sindicato dos Químicos de São Paulo, 2024.

RIBEIRO, N. P. Contributo para uma história da construção no Brasil. *In*: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 26., 2011, São Paulo. **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH**. Disponível em: https://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1312926097_ARQUIVO_Historia_Construcao_Brasil.pdf. Acessado em: Jan. 2025.

SANTOS, P. H. F. **“Deus lhe pague!”**. A condição servente na construção civil. 169 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

SINGER, P. **Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1999.

TAVEIRA, V. C. B. O servente de pedreiro e a exclusão social nas relações de trabalho: análise sócio jurídica. **Científica Digital**, v. 10, p. 2168-2177, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.378-85/230111728>. Acessado em: Jan. 2025.

ENTREVISTAS

ENTREVISTADO 1. **Reflexões a respeito da profissão de pedreiro.** Thiago de Souza Lopes. Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.

ENTREVISTADO 2. **Perspectivas acerca do futuro, na profissão de pedreiro.** Thiago de Souza Lopes. Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.